

YANGI O'ZBEKISTON

YANGI TADQIQOTLAR

IMPACT FACTOR

7.173

ICI JOURNALS
MASTER LIST

OPEN ACCESS

OpenAIRE

zenodo

<http://phoenixpublication.uz>

PHOENIX SCIENTIFIC
PUBLICATION CENTER
NASHRIYOTI

YANGI O‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR
JURNALI

Vol. 3 No. 5

FARG‘ONA-2025

Mazkur to‘plamda “Yangi O‘zbekiston, yangi tadqiqotlar” jurnaliga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan.

Ushbu jurnalda zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta‘limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Bu jurnal materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta‘lim maktab o‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatmib o‘tamiz! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma‘lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgar hisoblanadi.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Kim Natalya Dek-henovna

Mas’ul muharrir:

Mirzaboyev Abbozbek Ulug‘bekovich

Mas’ul kotib

Xalilov Islomjon Dilshodbek o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

Nashrga tayyorlovchi

Abduraximov Iskandar Nodirjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A‘ZOLARI

Hashimova Sabohat Abdullayevna

Fanlar doktori, Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti Xitoy filologiyasi kafedrasida professori

Umarova Mohira Azim qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti tarjima va xalqaro jurnalistika kafedrasida filologiya fanlari doktori (PhD)

Kayumova Mexriniso Miraxmatovna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti tarjima va xalqaro jurnalistika kafedrasida filologiya fanlari doktori (PhD)

Kim Tatyana Sergeevna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti "Koreys filologiyasi" kafedrasida filologiya fanlari doktori (PhD)

Xomidov Xayrillo Xudoyorovich

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti transplantatsiya va xalqaro jurnalistika kafedrasida dotsenti

Xujamov Jumanazar Urozmetovich

Urganch davlat universiteti, Dotsent

Shamsieva Barnokhon Bahramkhodjaevna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti tarjima va xalqaro jurnalistika kafedrasida filologiya fanlari doktori

Sultanova Lola Akmalovna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti Xitoy filologiyasi kafedrasida filologiya fanlari doktori (PhD)

Ochilov Ilhom Sayitkulovich

Agro iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti,

T. F. N., TDSHI, O‘zbekiston

Komilova Gavxaroy Ruzimovna

O‘zbekiston Respublikasi Alisher Navoiy nomidagi o‘zbek Tili va adabiyoti universiteti filologiya fanlari doktori

Baltayeva Anadjan Tadjibaevna

Toshkent Davlat Transport universiteti dotsenti

Adiba Maxamadtoirova Botir qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti tarjima va xalqaro jurnalistika kafedrasida filologiya fanlari doktori

Abbasova Dilfuza Karimbek qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti filologiya fanlari doktori (PhD)

<i>ОЧИЩЕНИЕ ГЛАУКОНИТА С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ</i> <i>Олимова Мохинур Каримжон кизи</i>	589
<i>BOSHLANG'ICH SINIF DARSLIKLARIDA O'ZBEK TILIGA YANGI PAYDO BO'LGAN SO'ZLARNING QO'LLANILISHI</i> <i>Jumayev Elmurod Bekpulatovich, Norbo'tayeva Marjona G'olib qizi</i>	592
<i>SOXTA TASVIR VA VIDEOLARNING ASL MOHIYATINI TUSHUNISH</i> <i>Nekboyev Faxriddin Oltiboy o'g'li</i>	599
<i>"DEVELOPING ECOLOGICAL THINKING AND CREATIVE COMPETENCIES IN PHYSICS EDUCATION THROUGH THE ECO-STEAM APPROACH"</i> <i>Hilola Shoyzakova, Gafurova Nilufar</i>	610
<i>BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLILIGINI SHAKLLANTIRISHNING INTEGRATSION PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI</i> <i>Boboyorov Shuhratjon Suvonqulovich</i>	618
<i>THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND DIABETES</i> <i>Asatullayev Rustamjon Baxtiyarovich, Tirkasheva Noila Ergash qizi</i>	625
<i>REFERRED PAIN: MECHANISM, CLINICAL SIGNIFICANCE, AND DIAGNOSTIC IMPORTANCE</i> <i>Asatullayev Rustamjon Baxtiyarovich, Begimova Ruxshona Botirjonovna</i>	627
<i>THE EFFECTIVENESS OF TEACHING ENGLISH BASED ON THE CLIL METHODOLOGY (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)</i> <i>To'lqin Irgashov</i>	632
<i>BLOOD TRANSFUSION: PRINCIPLES, PROCEDURES, AND CLINICAL SIGNIFICANCE</i> <i>Asatullayev Rustamjon Baxtiyarovich, Maxmudov Asrorbek Quvonbek O'g'li</i>	633
<i>THE CREATION AND SIGNIFICANCE OF HANGUL IN KOREAN HISTORY.</i> <i>Meliyeva Shaxrizoda Dilmurod qizi</i>	637
<i>SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA AHOLINING TO'G'RI (RATSIONAL) OVQATLANISH BO'YICHA SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI</i> <i>Cho'liyev I.N, Raxmatov E.R, Amirov I.B, Raupov A.Y</i>	640

**BO‘LAJAK TARIX O‘QITUVCHILARINING KASBIY
KOMPETENTLILIGINI SHAKLLANTIRISHNING INTEGRATSION
PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI**

Boboyorov Shuhratjon Suvonqulovich

Anatatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda integratsion pedagogik yondashuvning o‘rni yoritiladi. Fanlararo integratsiya, innovatsion ta‘lim texnologiyalari va metodik shart-sharoitlarning o‘qituvchi tayyorlash jarayoniga ta‘siri tahlil qilinadi hamda ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: Integratsiya, kasbiy kompetensiya, tarix ta‘limi, pedagogik shart-sharoit, innovatsiya, metodika.

Bugungi kunda ta‘lim jarayonini modernizatsiya qilish, bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga zamonaviy talablarga mos ravishda tayyorlash ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, tarix fani o‘qituvchisi nafaqat tarixiy jarayonlarni biluvchi mutaxassis, balki tahlil qiluvchi, talabalarda tarixiy tafakkurni shakllantiruvchi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llay oladigan kompetent pedagog sifatida maydonga chiqishi zarur. Bunday o‘qituvchini tayyorlash esa integratsiyalashgan yondashuv asosida qurilgan pedagogik shart-sharoitlarni yaratishni talab etadi.

Integratsion ta‘lim jarayoni fanlararo bog‘liqlikni kuchaytirish, tarix darslarini gumanitar, ijtimoiy, pedagogik va axborot texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirilgan holda tashkil etish asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda xilma-xil kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv tarixiy bilimlarning mazmunini chuqurroq o‘zlashtirish, ularni real hayotiy jarayonlarga tatbiq etish, shuningdek, analitik fikrlash, muloqot, ijodkorlik, raqamli savodxonlik kabi muhim kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida integratsion pedagogik shart-sharoitlarni ilmiy asoslash, ularni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini aniqlash va takomillashtirish bugungi pedagogik tadqiqotlarning dolzarb vazifalaridan biridir. Mazkur tadqiqot aynan ushbu jarayonning

nazariy-metodik asoslarini ochib berishga, integratsion ta’limning imkoniyatlari va afzalliklarini aniqlashga qaratilgan.

Integratsion pedagogik shart-sharoitlar ta’lim mazmunida tarix fani bilan pedagogika, psixologiya, sotsiologiya, axborot texnologiyalari, madaniyatshunoslik va boshqa gumanitar yo‘nalishlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Bu esa o‘qituvchining ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, tarixiy jarayonlarni tizimli tahlil qilish, zamonaviy dars metodikasidan kompetent foydalanish va o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish imkonini yaratadi.

Shu o‘rinda Pedagog professional kompetentligi muammosi bilan shug‘ullangan Sh. Abdullayeva (2019) tadqiqot natijalariga ko‘ra quyidagi ilmiy yangiliklarni qo‘lga kiritgan:

➤ pedagogning professional kompetentligini belgilovchi predmetli- faoliyatlilik komponenti (faoliyatni erkin tanlashga intilish, insonlar bilan ishlashga yo‘nalganlik, o‘zga kishilar uchun o‘zini safarbar etish, natijalar uchun to‘siqlarni bartaraf etish va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish, muvaffaqiyatga intilish, tavakkal qilishga tayyorlik, yangilik yaratishga intilish), shaxslilik komponenti (sodir bo‘ladigan voqea- hodisalarga javob berish, o‘zga kishilarni qo‘llab-quvvatlash va ko‘maklashishga qobiliyatlilik, emotsional holatlarini nazorat qilishga o‘quvlilik), ijtimoiy-kommunikativlik komponenti (muloqotdagi qayishqoqlik, tolerantlik, muomalada o‘zini nazorat qilish malakasini rivojlanganligi) aniqlangan;

➤ pedagogda professional kompetentlikning shakllanishi unda noaniqlikka tolerantlikni, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini, o‘zini omadli shaxs ekanligi haqidagi tasavvurini rivojlanishiga hamda rigidlikni, xavotirlanish va innovatsion faoliyatga nisbatan qarshiliklarni pasayishiga olib kelishi asoslangan;

➤ pedagog professional kompetentligining professional-faoliyatli ong, “Men-pedagog” konsepsiyasining professional jihatdan aniqligi, faoliyatni amalga oshirishga axborot va vositalar bilan tayyorlik kabi tarkibiy tuzilmalari aniqlangan;

➤ sintezlovchi refleksiya qobiliyatlilik, faoliyatni loyihalash va amalga oshirishga qobiliyatlilik, ijobiy “Men konsepsiyasi” pedagogda professional kompetentlikni tarkib toptirishning psixologik shart- sharoitlari ekanligi isbotlangan;

➤ pedagog professional kompetentligining maxsus (o‘qituvchilik faoliyati bilan bog‘liq bilim, ko‘nikma, malakalar), ijtimoiy(muomalaga kirisha olish, o‘zaro ta’sir malakasi) va shaxslilik (individual va kasbiy-muhim sifatlar, emotsional barqarorlik, qiyin vaziyatlardan chiqib keta olish malakasi) komponentlari shakllanishi o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik aniqlangan.

Shaxsning savodxonlik darajasi katta hajmdagi akademik bilimlarni egallash bilan emas, kompetentli yondashuvga ko‘ra o‘z bilimlaridan amalda samarali foydalana olish qobiliyatiga qarab baholanadi. Negaki, fan, texnika, ishlab chiqarish, ijtimoiy munosabatlar shiddat bilan rivojlanib borayotgan ayni davrda axborot (bilimlar) Shu darajada ko‘pki ularning hammasini o‘zlashtirishga inson qodir emas.

Pedagogik faoliyatning o‘ziga xosligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

1. Inson tabiatning jonsiz moddasi emas, balki o‘zining alohida xususiyatlari, ro‘y berayotgan voqealarning idrok qilishi va ularga o‘zicha baho beradigan takrorlanmaydigan faol mavjudotdir. Psixologiyada ta’kidlanganidek, har bir shaxs takrorlanmasdir. U pedagogik jarayonning o‘z maqsadi, ishtiyoqi va shaxsiy xulqqa ega bo‘lgan ishtirokchisi hamdir.

2. Pedagog-o‘qituvchi doimo o‘z-o‘zgarib boradigan inson bilan ishlaydi. Ularga yondoshishda bir xil qolip, shakllanib qolgan xatti-harakatlardan foydalanish mumkin emas. Bu esa o‘qituvchidan doimo ijodiy izlanib turishni talab qiladi.

3. O‘quvchilarga o‘qituvchidan tashqari, atrof-muhit, ota-ona, umumta’lim maktablaridagi fan o‘qituvchilari, ommaviy axborot vositalari ijtimoiy hayot ham ta’sir etadi. Shuning uchun ham o‘qituvchi mehnati bir vaqtning o‘zida jamiki ta’sirlarga va o‘quvchilarning o‘zida paydo bo‘lgan fikrlarga tuzatishlar kiritib borishni nazarda tutadi.

O‘quvchi shaxsiga doimo ijobiy-axloqiy ta’sir ko‘rsata oladigan kishigina haqiqiy tarbiyachidir. Bunga erishish uchun o‘qituvchi o‘zining axloqiy sifatlarini doimo takomillashtirib borishi zarur.

Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy aytganidek: “Muallimning maqsadi mansab uchun kurash bo‘lmasligi, bilmagan ilmlarini aytmasligi, o‘zini ko‘rsatish uchun dars bermasligi, ochko‘zlik va johillik qilib, quruq gap sotmasliklari, g‘avg‘o ko‘tarmasliklari lozim”. U muallimlikni olijanob va faxrli kasb deb hisoblaydi.

Demak, kompetentlik ta’lim muassasasi o‘qituvchilarining ma’naviy dunyoqarashi, psixologik-pedagogik va tashkiliy texnologik salohiyati, ya’ni uning kasbiy imkoniyatlari salohiyatini ifodalaydi. Mazkur salohiyatni ta’lim muassasasi o‘qituvchilari pedagogik faoliyati jarayonini o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ular tomonidan tashkil etilayotgan pedagogik jarayonlarning holati va samaradorligi orqali aniqlash mumkin bo‘ladi.

Shunday ekan, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda kompetentlik pedagogning individual qobiliyatlari va malakasi, o‘z o‘zini rivojlantirishga va uzluksiz mustaqil ta’lim olishga bo‘lgan moyilligi, intilishlari, shuningdek, zamonaviy talablar asosida tashkil etilgan pedagogik jarayonlarning holati va samaradorligi orqali aniqlanadi.

Demak, kompetentli o‘qituvchi ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish yo‘nalishida zaruriy tushunchalarga ega bo‘lgan, yosh davrlar psixologiyasini yaxshi biladigan, boy va yuksak axloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan, ta’lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tadbiq eta oladigan, tegishli ma’lumoti va kasbiy tayyorgarligi bor, yuksak pedagogik mahorat va boy kasbiy tajribaga ega bo‘lgan pedagogik shaxsni ifodalaydi.

Pedagog - o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligi ta’lim muassasasi faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish yo‘nalishidagi tushunchalar darajasi, uning tashkilotchilik, tadqiqotchilik, boshqaruvchilik va pedagogik qobiliyat va ko‘nikmasi, uning o‘z- o‘zini rivojlantirishga va uzluksiz mustaqil ta’lim olishga bo‘lgan moyilligi, intilishlari, shuningdek, zamonaviy talablar asosida pedagogik jarayonlarni tashkil etish, unda o‘quvchilar faolligini ta’minlash va faoliyatini takomillashtirish imkoniyatlari orqali aniqlanadi. Demak, ta’lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslarda tashkil etish, o‘quvchilar faolligini ta’minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish asosida pedagogik jarayonlarning sifat va samaradorligini ta’minlashda zamonaviy yondashuvlarga asoslanadigan, yuksak axloqiy sifatlarga ega bo‘lgan, o‘z-o‘zini va o‘z faoliyatini o‘zi tahlil qiladigan va obyektiv baholay oladigan, boy falsafiy va ma’naviy dunyoqarashga, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyatga ega bo‘lgan, shuningdek, axborotlar to‘plash, tahlil qilish, obyektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashtirish, pedagogik jarayonlarda vujudga kelgan muammoli vaziyatlarda ta’lim oluvchilar faolligini ta’minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish, pedagogik jarayonlar samaradorligi va o‘quvchilar faolligiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni oldindan aniqlash asosida ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oldindan ko‘rish ko‘nikmalariga ega bo‘lgan hamda ta’lim-tarbiya jarayoni subyektiv faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish, muvofiqlashtirish faoliyatni ta’minlash yo‘nalishida zaruriy bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lgan pedagogni kompetentli o‘qituvchi deyishimiz mumkin.

Pedagog - o‘qituvchilarning kompetentligini kichik uch tizim, ya’ni bilish zarur bo‘lgan tushunchalar, o‘zlashtirilishi zarur bo‘lgan ko‘nikmalar va ularda shakllantirilishi zarur bo‘lgan kasbiy amaliyotga ega shaxsiy sifatlar orqali ifodalash mumkin:

- ta’lim oluvchilar faoliyati samaradorligini tahlil qilish va obyektiv baholashga xizmat qiluvchi reflektiv ko‘nikmalar;
- ta’lim oluvchilarning xatti-harakatlarining natijalarini hamda o‘rganilishi rejalashtirilgan mavzuni o‘zlashtirishga tayyorgarligini oldindan his etish ko‘nikmalari;
- ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oldindan ko‘rish ko‘nikmalari;
- pedagogik jarayonlarda vujudga kelgan muammoli vaziyatlarda ta’lim oluvchilar faolligini ta’minlash va faoliyatni muvofiqlashtirish ko‘nikmasi;
- pedagogik jarayonlarda samaradorlikka va o‘quvchilar faolligiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni oldindan aniqlash ko‘nikmasi;
- o‘quvchilarda ijobiy o‘quv motivlarini shakllantirish va vaziyatlarga ko‘ra trener-o‘qituvchilik uslublaridan oqilona foydalanish ko‘nikmasi;
- o‘quvchilar bilan o‘zaro til topishish, ya’ni muloqotga oson kirishish ko‘nikmasi;
- pedagogik jarayonlarda o‘quvchilarning faolligini ta’minlash, ularni hamkorlikda faoliyat ko‘rsatishga undash ko‘nikmasi;
- axborotlar to‘plash, tahlil qilish, obyektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashinish ko‘nikmasi;
- ijtimoiy muammolar va jarayonlarni mustaqil tahlil qila olish;
- axborot yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish usullarini egallagan bo‘lishi, o‘z kasb faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlarni qabul qila olishi;
- tegishli yo‘nalishi va mutaxassisligi bo‘yicha raqobatbardosh umumkasbiy tayyorgarlikka ega bo‘lishi;
- yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o‘z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olishi;
- sog‘lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati to‘g‘risida ilmiy tasavvur hamda e’tiqodga, o‘zini jismoniy chiniqtirish o‘quv va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi;
- ta’lim muassasalarida o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ilg‘or pedagogik tajribalarni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq etish, innovatsion faoliyatni tashkil etish va boshqarishni bilish;
- xalqning boy intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlar asosida ta’lim oluvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish;
- ta’limning barcha turlari mazmunini, ta’lim va tarbiyaning o‘zaro bog‘liqligini,

uzluksiz ta’lim tizimida va kadrlar tayyorlashda izchillikni ta’minlash;

➤ shaxslararo va tabiat bilan bo‘lgan munosabatlarda faol va adolatli hamda muhabbatli bo‘lish; o‘zligini anglash, o‘zini va boshqalarni hurmat qilish, o‘zini o‘zi boshqara olish va o‘z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish; shaxsiy manfaatlarini umummilliy manfaatlar bilan uyg‘un holda ko‘ra olish;

➤ xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish jarayonlarida faol ishtirok etish; mustaqillikni mustahkamlash, mamlakatni yangilash va modernizatsiya qilish jarayonlarida faollik ko‘rsatish;

➤ milliy an’ana, urf-odatlar va qadriyatlarimizni asrab-avaylash, yosh avlod qalbi va ongiga, ona-yurtga muhabbat, istiqloлга sadoqat tuyg‘ularini chuqur singdirishga intilish;

➤ ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik kabi tamoyillarning mazmun-mohiyatini o‘quvchilarga tushuntirishda prinsipiiallik;

➤ tizimli fikrlash keng dunyoqarash va refleksiv tafakkurga ega bo‘lish;

➤ tadqiqotchilik va tahliliy faoliyatga, ilg‘or tajribalarni o‘rganish, pedagogik mahoratni oshirish, mustaqil ta’lim olish va o‘z-o‘zini rivojlantirishga, innovatsion jarayonlarga va yangiliklarga moyillik;

➤ oldindan aniqlanayotgan vaziyatlarga nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lish, o‘zgalar muvaffaqiyatini oqilona baholash, moddiy va ma’naviy rag‘batlantirishda adolatlilik.

Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda integratsion pedagogik yondashuv muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Fanlararo bog‘liqlikni ta’lim jarayoniga tatbiq etish o‘quvchilarda tarixiy bilimlarni chuqur o‘zlashtirish, tahliliy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsion shart-sharoitlarning samarali tashkil etilishi esa bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi, ularning kompetent, innovatsion va mas’uliyatli pedagog sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev SH.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. - T.: O‘zbekiston, 2017.
2. Karimov I.A Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q // Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz T.: 7. –T.: “O‘zbekiston”, 1999,-B.214

3. Azizxodjayeva N.N. Formirovaniye professionalnykh kompetensiy budushix spetsialistov. Obrazovaniye cherez vsyu jizn: nepreryvnoye obrazovaniye v interesax ustoychivogo razvitiya. Выр. 12. СН.1. SPb, 2014.

4. Bepalko V.P. Slagayemye pedagogicheskoy texnologii. - M.: Pedagogika, 1989.

5. Bыkalova O.G. Razvitiye bazovoy kultury studentov pedagogicheskogo vuza na osnove kompetentnostnogo podxoda: Diss... kand. ped. nauk. - Sochi, 2011.